

Transcripción de entrevistas con tiendas

El presente documento reúne la transcripción de dieciocho entrevistas y un comentario efectuados a personal de ventas y dueños de tiendas especializadas en productos cosméticos coreanos, así como a comercios que incluyen cosméticos de origen coreano dentro de sus categorías de venta.

Tienda 1

Fecha: septiembre 5, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Asesora de cosméticos

2. ¿Hace cuánto tiempo trabajas acá?

Seis meses

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Sí, pero de mucha menor medida que a diferencia de las mujeres. El 80-90% son mujeres y el otro 10% es hombre. Mamás con hombres o parejas que vienen así como hombre-mujer u hombre-hombre, etc. Pero en general son muy poquitos los que vienen solos, así como: “yo me quiero empezar a cuidar la carita”. Siempre es como: “me quiero empezar a cuidar porque mi pareja me dijo que yo tengo esto”, pero llegan acá y no saben qué tipo de piel tienen y habla la otra persona que los acompaña. Así como, por ejemplo si yo soy la persona que acompaña -al varón- digo “no, es que él tiene la piel seca”. Porque ellos no tienen idea. No saben casi nada. Entonces en general igual es como muy poquito las personas que llegan acá hombres

4. ¿Los que vienen con sus mamás cómo de qué edad son más o menos?

Generalmente son adolescentes que vienen con problemas hormonales, que es como la causa más común. Frecuentan dermatólogos, o en farmacias o también acá. Ya tiene frecuencia de acné, y de repente han ido a dermatólogos y no les gusta el tratamiento o sienten que no avanzan nada y empiezan con “ay que la cosa no ayuda”.

5. En comparación con años anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Sí, igual como que actualmente todo está como más avanzado. Entonces no se ve tanto así como “ay yo me cuido la cara, y no por eso soy gay o algo parecido”, ¿cachái? Entonces ahora es más “quiero empezar a cuidarme”. Entra también el tema de autoconocerse, amor propio, se está viendo mucho eso. Así que yo creo, siento que ese tipo de persona son más actuales, porque personas que son de otras generaciones tienen otra mentalidad; un poquitito más cuadrados, así que ahí no sé qué tanto, pero en el resto yo creo que sí, totalmente.

6. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

No, o sea, sí y no. Acá no, pero en otras líneas de maquillaje, por ejemplo de dermocosmética o como L'Oréal, o etc. Hacen la separación. Pero acá, por ejemplo, en cosmética coreana, creo que lo van a intentar implementar en la tienda, pero en realidad es algo igual complicado porque generalmente el tema de “solo de varón” son por los aromas, y en cosmética coreana, la mayoría de los productos que tenemos acá no tienen aroma. Entonces hacer la separación es como innecesario. Es diferente a cuando viene un aroma floral, o un aroma así como medio frutal que obviamente, generalmente, al hombre le incomoda. Pero acá, si uno huele algo, son para pieles sensibles, entonces no huelen a nada, huelen a (...), producto. Pero no tienen así como un aroma añadido, hay algunos, poquitos, por ejemplo hay algunos que tienen

aroma “natural de la zona”, puede tener un poquito aroma a planta, de hecho. Por ejemplo, la centella asiática, o el árbol de té.

7. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

Generalmente, cuando llegan, son muy receptivos. Entonces si hacen preguntas, es como “ay, si me *está* recomendando entonces confío en ti”, “¿y cómo se aplica?”, “¿cómo hago esto?”. Son muy preguntones en el sentido de que sinceramente no saben. Entonces se quedan con lo que una les dice. Están muy abiertos a recibir información. Está el estereotipo que (...), no sabría cómo responderle en realidad, porque es un poquito más personal. Por el tema del machismo, son así como “yo no puedo hacer eso porque soy hombre”, pero actualmente está más ligado el tema de cuidarse el rostro al amor propio, al cuidarse, como autocuidado. Entonces es más el sentimiento de que se están cuidando por vanidad, sino que por un tema de salud. Yo siento que está más ligado a ese lado, como viéndolo desde otro ámbito. Se pasan para otro bando. Pero generalmente son muy receptivos. Con las mujeres uno a veces sufre, con las mujeres pasa que cuando les estás recomendando cierto producto preguntan “¿y para qué es esto?”. “¿y este por qué no?” “¿y este por qué sí?” “¿y cuál es mejor?”. Tienen totalmente otra visión.

8. ¿Un hombre nunca te ha hecho ese tipo de preguntas?

Jamás, de hecho, asesorar a un hombre acá es mucho más fácil. Igual, la mayoría de las personas que vienen acá son mujeres, pero asesorar a un hombre es más fácil. Y bueno, yo, personalmente, no recomiendo nada que sé no va a servir. Si tiene alguna patología muy severa, se les dice que los productos que pueden encontrar acá son de complementación dermatológica. Los hombres son mucho más confiados. Las mujeres mujeres siempre van un poquito más allá.

9. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

La verdad es que no sé a ciencia cierta. Por lo menos acá yo sé que quieren implementar una sección de productos solo para hombres. Actualmente no lo han hecho ni nos han comunicado que lo vayan a hacer, solo sé que era una idea, pero puede quedar ahí o avanzar. Igual todas las ideas requieren mucho tiempo. Sé que en cosmética coreana hay líneas para hombres pero son chiquititas, el público objetivo sigue siendo el femenino, y es porque las mujeres generan mayor demanda. Las mujeres siempre se preocupan más de ellas a diferencia de los hombres. Yo tengo una pareja y llevo años diciéndole que se aplique protector solar y no quiere porque no le gusta la textura. En cambio nosotras las mujeres siempre, desde chiquititas, nos han enseñado a que: “tú te tienes que depilar”, “tú te tienes que cuidar así”, entonces hay una mayor presión social, y por otro lado hay un hábito. Son hábitos que una genera desde chiquitita, quiera o no, se hacen igual.

10. ¿Ves alguna relación entre el fenómeno del K-pop y la oferta de productos coreanos en el público masculino?

El tema del alza está, totalmente, ligado al K-pop, porque ahí empezó todo. A todas las personas, o a la mayoría que escucha K-pop dice “ay, eso era de los coreanos, *qué bacán*”. Porque está muy ligado también a, bueno, yo no soy muy fan del K-pop, pero mis compañeras sí están muy en esa onda; entonces igual he entendido un poquito que a las personas que les gusta el K-pop, les gusta un grupo etcétera, cuando ven algo coreano como que se emocionan porque es acercarse a su cultura. Y por otro lado, la cosmética coreana igual está muy a la vanguardia porque tiene otro principio diferente a la dermocosmética, se trabaja mucho lo natural.

Yo creo que igual se debe un poquito a eso [al K-pop]. Pero de todas formas, sigo viendo más fans mujeres que hombres. Y onda, acá la sociedad es muy diferente a la de Corea, allá la presión social es super fuerte, o sea, la tasa de suicidio es muy alta y todo, acá igual hay suicidio pero no creo que sea tan alto. Onda, allá incluso se toman otras medidas. Entonces,

puede influir, pero no va a ser igual que allá, o sea, es totalmente distinto, hay una brecha muy grande. Pero sí, puede que igual influya, yo creo. Porque al final es ver a otras personas que se están cuidando, que son hombres, y no son menos hombres.

Tienda 2

Fecha: septiembre 5, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Experta de línea

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Hace cinco meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

En menor cantidad. Yo creo que insignificante [en comparación a las mujeres]. 90/10.

4. En comparación con años anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Yo creo que sí, y se ve por el tipo de cosmético que también se hacen para ellos. Como que ellos buscan una cosa, o un producto, que tenga todo: como dos en uno. Esto porque no les gusta tener tantos productos. Por ejemplo, crema que sirve para la cara, el cuerpo y las manos. Entonces hay una adherencia que tiene el hombre a decir: "esto lo quiero y es muy fácil, económico y listo, ¿cachái?". Entonces obviamente hay como un ingreso del hombre a cosas cosmetológicas. Pero no tanto, son más superficiales, no como la mujer que busca el detalle, de hecho hasta el ingrediente, el hombre no.

5. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Lo mismo que te digo. Ahora hay más cosas para los hombres. Por ejemplo, tintura de barba y pelo, cera para pelo y barba, porque el hombre también se está preocupando más, pero tampoco es como que el hombre que era (...), mi abuelo, por ejemplo, que no se echaba nada y no le gustaba, solo se ponía un perfume, y uno clásico. En cambio, ahora el hombre se preocupa de su presentación, de su barba, de su estilo, de su corte de pelo que tiene que ser cada dos semanas, por ejemplo. Entonces yo creo que en el mercado se han ido implementando algunos productos de mayores, pero generalmente tiene que ver con el pelo y con la barba, y un poquito de la crema porque ahora los hombres se están empezando a cuidar el cutis; pero no en exceso como la mujer que se hace limpieza facial, después le sérum, etc. El hombre es una vez, una cosa.

6. ¿Y este cuidado que usted ve en el pelo y en la barba, de dónde cree que puede provenir? ¿Por qué ahora está surgiendo esta preocupación en los varones en Chile?

Yo creo que es como un tema de estética, los chicos se están preocupando más por eso; por "cómo me visto, cómo veo ante el mundo y también, quizás, cómo me veo yo mismo frente al espejo". Puede ser, como un poquito más de cariño hacia uno. Yo creo que es generacional, no solamente hombres, las mujeres también.

7. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

Yo creo que depende, hay varias cosas. Está el que te digo que: entra, viene por lo que busca y se va. Y si tiene interacción contigo, bueno; si no tiene interacción, mejor, porque realmente, no lo necesita. Pero también está el hombre que quiere empezar a atenderse, y que quiere que tú lo aconsejes en el producto que va a comprar, entonces es un poco más preocupado

de su tipo de piel, si tiene arrugas o qué productos puede utilizar porque quiere empezar a cuidarse. Generalmente son los treintones.

8. Entonces ¿hay diferencias en lo que se viene a buscar dependiendo de la edad?

Generalmente, personas como mi abuelo, vienen por el perfume antiguo que siempre ha usado toda la vida: malísimo. Y a eso viene. En cambio, el hombre más joven, sobre todo ahora con el tema de las disidencias sexuales, pero hombre al fin, también ellos se preocupan de otra manera. Son más minuciosos al momento de comprar, no van a comprar un producto porque sí, obviamente ellos investigan antes de venir.

9. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Yo creo que sí, pero lo hace el mismo mercado, o las mismas empresas, o las mismas marcas que intentan llegar al hombre por sus publicidades, por ejemplo. También el lanzamiento de cosas que le interesan al hombre, como los productos que son mil en uno, porque claro, van a decir: "tengo todo en esto, un frasco, a buen precio, en un mismo lugar".

10. En relación a la venta de los cosméticos coreanos, ¿el público que viene a consumir, cuánto es masculino, en comparación al femenino?

¿De productos coreanos? Yo creo que debe ser un 1% (...), si es que. A veces la gente viene y me pregunta por ciertas marcas, pero a mí nunca me ha tocado un hombre o chico que me diga "yo quiero esto porque es coreano".

Tienda 3

Fecha: septiembre 5, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Vendedora

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Trabajo desde hace siete meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Sí, no es la misma cantidad que las mujeres pero sí son hartos.

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

No, la verdad es que no. Desde que entré se ha mostrado estable.

5. ¿Suelen ser más mujeres? o ¿los hombres igual preguntan por cosméticos coreanos?

Son pocos.

6. Si tuvieras que decir un porcentaje en comparación a las mujeres, ¿cuál sería?

Uy, muy poco, es como un 5%.

7. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Igual estos productos son bastante unisex, pero cosas específicamente para varones, no ha habido mucho la verdad.

8. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de

belleza en relación al estereotipo masculino?

¿Cómo lo percibo yo? (...) Que no tienen masculinidad frágil. Me gusta eso, porque *pucha*, la gente piensa que solo los gay se pintan y eso, pero no, la verdad es que vienen muchachos son sus pololas, así como maquillados súper *bacán*, me encanta.

9. ¿Han venido varones solos a la tienda, o en grupo?

Entre hombres sí han venido, pero así como, un hombre solo, no.

10. ¿Cómo los percibes?

Ay, es que no sé.

11. ¿A qué te refieres cuando dices que no tienen masculinidad frágil?

Es que, igual los hombres, cuando tienen masculinidad frágil dicen: “ay no, cómo me voy a pintar, eso es como de gay”. (Respecto al caso opuesto) No les interesa eso, no les importa el qué dirán o algo así, sino que es más como: “ay, me gusta esto, me queda bien”. Entonces eso a mí me gusta, aparte, se están cuidando bastante, y eso es bueno. Por ejemplo, cuando se van a comprar *skin care* se preocupan mucho de qué tipo de piel tienen y de la protección, por ejemplo solar, llegan muchos. La mayoría busca protector solar, y eso es importante porque tiene que ver con la salud. Entonces eso está mejor visto.

12. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

¿De parte del mercado? A veces sí. En el caso de la cosmética coreana, hay varias colaboraciones con *idols*, como que tratan de meterlos (a los hombres) por ahí. Hay varios productos que las paletas vienen con *idols*, entonces ya no vienen todas con mujeres, hay varias con hombres. Diciendo así como: “mira, él usa esto y se ve perfecto”.

13. En general, ¿a las personas que vienen a la tienda les gusta el K-pop, o hay personas que vienen solo por los cosméticos?

Mitad y mitad. Hay mucha gente que me dice: “no sé nada de K-pop pero quiero ver el vidrio”. Es como “es que la cosmética coreana es la mejor del mundo” y todo eso. Hay mucha gente que no le interesa la música, que no entiende nada, pero dice así como: “¡oh! mira peripera, o, ¡oh, esto otro!”. Y se saben las marcas.

14. ¿Por qué crees que la cosmética coreana se ha ido desarrollando así en Chile?

Debe ser por los *idols*. Ahí te pintan la piel perfecta, que son todos bonitos, más encima el tipo de maquillaje que ocupan allá. Yo creo que eso es. Es como: “¡oh mira su piel!, ¿qué productos usarán? ocupan puros productos coreanos, lo coreano es *bacán*”.

15. ¿Hay alguna edad que se repita?

Varía entre los veinte y veintiocho, por ejemplo.

16. ¿Nunca ha venido un hombre mayor?

No. O sea, para comprarle a la hija o a la señora. Pero así como para comprarse él, no.

Tienda 4

Fecha: septiembre 5, 2023

1. Introducción

Qué bien esto, me gustan estas cosas. De hecho, justamente ayer, estamos hablando de esto con mi esposa. Mi esposa es el alma también del negocio. Y, haciendo modificaciones con el [letrero] que vamos a poner arriba como publicidad, finalmente quedó siempre el rostro

femenino. Pero estábamos en las disyuntivas, y yo le decía ¿pero por qué siempre es un rostro femenino? y ¿por qué no colocamos a un rostro masculino o ambos? Y bueno (...), me ganó ella. Pero sí, justamente, es un tema, sobre todo en Chile.

Yo siempre comento esto, venía para acá, o sea, para la tienda que teníamos antes. Y tomé un Uber. El conductor del Uber era de estos típicos hombres, así como bien marcado, como machista antiguo, y claro, me preguntó que: a qué me dedicaba. Yo le comenté del negocio, y me dijo, bueno, de muchas tonteras que me dijo, una expresión que me quedó marcado, y que siempre lo comento. Él me dice: “las cremas (...)”, o sea, es que me lo dijo con garabato, pero no quiero que se escuche tan mal, “es como para hombres afeminados” pero con otras palabras. Entonces, ya cuando estoy frente a una persona que piensa de esa forma, nada que hacer. Mi intención tampoco es cambiar la mentalidad de la gente. Pero, así como él, muchos piensan igual, que el hombre es como el macho, el recio, y que con suerte se lava la cara. Así de simple. Y es lamentable, siendo que la piel es un órgano más; es como el corazón, como el hígado, como el pulmón, y es el que más expuesto está. Si no lo cuidamos, es no amarse a sí mismo.

2. De hecho, en muchos lugares, me han hablado de cómo las ideas de belleza, o nuevas bellezas, son muestras de amor propio, y me ha llamado mucho la atención. Está esto de cuidarse, de querer, de querer “verme mejor para mí”.

Yo creo que ese punto de vista, los hombres que nos cuidamos la piel, abogamos a eso. Yo tengo mi opinión con respecto al cuidado de la piel en Corea. Allí hay un tema también de cultura. Por una parte la cosmética en Corea es como comprarse, no sé, un chocolito, en mis tiempos, en la calle, o sea, la cosmética está en todas partes. Uno camina por Corea, y uno encuentra la cosmética, así, en las calles, en cualquier tienda, a veces, hay cafeterías cosméticas. Entonces es como muy chistoso, es parte de la cultura. Pero ahí hay un rango etario que es peligroso. Es tanto el cuidado extremo de la piel, que justamente entra en esto ¿no?, entra el estereotipo perfecto. Por algo en Corea tiene los índices más altos de suicidio juvenil, es uno de los países dentro de los diez primeros con mayor bullying dentro de la educación infantil, y justamente por este estereotipo de ser perfecto; tener un rostro perfecto, una piel perfecta. Pero yo creo que eso todavía no llega acá a Sudamérica, o sea, recién, si los hombres que nos cuidamos el rostro o la piel en sí, en general, lo hacemos no por eso, sino que porque justamente hay conciencia en el cuidado.

3. Sí, nosotros hemos investigado también sobre eso que usted menciona, de qué manera se podría empezar a gestionar en Chile. Vemos también, por ejemplo, el tema de la apertura de barberías con la llegada de inmigrantes con nuevos tipos de masculinidades y eso también ha modificado un poco la moda. Y eso tiene mucho que ver con cómo la persona se percibe a sí misma en la sociedad, de qué manera quieren verse representado.

Nosotros tenemos este tema, también, con unas de otras colaboradoras, una amiga colaboradora digo yo, que no es colaboradora nuestra, pero siempre está allí atenta a colaborar con nosotros, es como una colaboradora no oficial. Son dos chicas: una de ellas es doctora cirujana y la otra es enfermera y además es cosmetóloga. Ambas crearon un libro sobre *Skin care*. Y ellas tienen un podcast bien conocido de esto, y creo que es uno de los podcasts más importantes, más grandes, que hablan de esto. Siempre hablan de cosméticos, cuidado del rostro en general, y tuvieron un podcast con nosotros. Nos invitaron y hablamos justamente sobre este tema, también la nueva tendencia japonesa también en Chile, que esa sí que está en pañales con respecto a la cosmetología. Pero en la de Corea, claro, gracias al K-pop, surge. Y claro, principalmente del género femenino, y poco a poco en el género masculino o géneros no identificados. Está ahí como bien “surgente” esto.

4. ¿Usted cree, por ejemplo, que en comparación a años anteriores, ha ido incrementando y va a seguir incrementando la participación masculina?

El *Skin care* en Chile será, a ver, yo tengo data de quince años atrás, o sea, desde el año dieciséis para atrás, no tengo yo registro. No había proveedor importante de cosmética

coreana, nada. O sea, los proveedores que importan grandes cantidades en productos de cosmetología coreana es hace no más allá de cinco años hacia atrás. Y cuando yo hablo de quince años hacia atrás, es porque antes teníamos que pedir a distancia, para uso personal, y comenzamos así como a revender, así como a ofrecer a nuestras amistades. Y así surge la cosmética coreana en Chile.

El primer proveedor importante fue Arumi, y esto lleva ya cualquier tiempo. Arumi tuvo ahí como un lapsus entre varios años sin distribuir por un problema laboral que hubo, pero después se sumó YEPPO, cuatro años atrás, a ver (...); Sokobox, que tiene cinco (...) [calculando con las manos] YEPPO tiene cuatro, y ya con ese triángulo que digo yo de actores importantes, se fue masificando cada vez más el *Skin care*. Pero antes de los cinco años solamente estaba Arumi, y si no, éramos los que compramos en Amazon, o que íbamos a Corea y comprábamos allá y teníamos que traer para acá Chile. Pero desde los últimos cinco años, con el resurgimiento de K-pop, no solo el *Skin care*, sino que también crece el maquillaje coreano.

El maquillaje coreano, en los dos últimos años, ha sido un boom. Y, cada vez más, vienen entrando más marcas de maquillaje que de *Skin care*. De hecho, han ido saliendo (del mercado) varias marcas de *Skin care*, más que de maquillaje. Y ahí sale y resurge, la parte occidental de Chile.

5. ¿En qué sentido?

En que prevalece más el maquillaje que el *Skin care*. O sea, se mantiene, pero no ha ido en crecimiento, hoy, como lo es el maquillaje.

6. Entonces, en el maquillaje, ¿los hombres están como más apartados?

Sí, sí, totalmente. Pero digo yo como en general del mercado. En el mercado, todo lo que es producto que haga contacto con la piel, y en eso tenemos tres líneas de productos: cosmética, maquillaje y cuidado capilar. Entonces, de las tres líneas de productos, si yo lo proyecto en cinco años más, lo que más crece es el maquillaje, más que el *Skin care*. El *Skin care*, claro, tuvo un crecimiento en los últimos cinco años, pero se estancó. Y se estanca por la entrada del maquillaje.

Entonces, siempre hay gente, siempre hay personas, siempre hay población que está interesada en el cuidado del rostro y de la piel en general, pero es más femenino.

7. Y los hombres que frecuentan la tienda, ¿vienen solos, con amigos o vienen con sus parejas?

De todo, eh, sí, de todo de todo, pero generalmente con su pareja. Hay hombres que, por ejemplo, son arrastrados por su esposa o por su esposo. Hay hombres que tienen como distanciamiento por el tema de ocupar alguna crema o algo con principio activo, con nombre extraño, esta rutina de cuidado, que les parece como algo absurdo, pero cuando ven el cambio, en pocos días, o en una semana, dicen: "bueno, esta cuestión es otra cosa". Y vuelve. O sea, personas, por ejemplo, tienen ojeras de veinte años, y uno le recomienda el producto indicado y las ojeras disminuyen automáticamente en una semana; dicen: "¡no!, yo vuelvo". Y vuelven y dicen: "sabes que tengo una mancha, acné, sabes que tengo irritación, me afeitó y se coloca roja la piel", y comienzan a abrirse a un mundo. El hombre es de cambios automáticos y saben y creen; el sexo femenino no, como que cree en la recomendación, cree como en una rutina, en algo que no ven, pero que saben que les va a funcionar.

Pasa, de hecho, incluso hasta la cultura coreana. Hay marcas coreanas que para introducir sus productos en esta parte del mundo se han sumado a esa idea. Yo recuerdo, por ejemplo, la marca thelaviCos, es una que hace, por ejemplo, productos de tres en uno, y está apuntado para los hombres. O sea, hace limpieza, hidrata, que reemplaza como el paso del tónico, y, que además, es una crema. Y no le fue bien, no le fue bien. Al menos para nosotros no lo fue. De hecho, ya no están esos productos en Chile. Entonces, uno cree que, claro, que el hombre va a buscar algo como simplista, pero no. Yo tengo la percepción que el hombre compra el producto y se hace fiel, incluso más fiel que el sexo femenino, pero cuando ve el resultado. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? En el tiempo, hemos desechado toda publicidad de

origen de la marca, o sea, el rostro perfecto, mostrando el producto así ya con una iluminación no todo eso. Toda esa publicidad ha sido eliminada de nuestras redes sociales, y comenzamos a percatarnos que la gente busca a una persona común y corriente, un chileno o una chilena que esté probando el producto; y un vídeo casero, pero responsable. O sea, “algo que pueda estar a mi altura”.

8. En general ¿cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo de belleza masculina en Chile? [explica]

Hay varios puntos que ahí mencionas. Pero tengo que abrir un paréntesis, porque el que viene a consumir, en primer lugar, es porque ha visto un resultado inmediato del producto. En segundo lugar, el que viene a consumir es porque está, de alguna manera, anexado a esta cultura coreana, sea por la música, sea por los k-drama, sea, incluso por el maquillaje, porque hay varones que también se maquillan, y está inmerso, en general, de la cultura coreana. Pero, no ingresa una persona que no está relacionada a ninguna de estas cosas mencionadas anteriormente, a consumir un producto. Si no es redirigido o aconsejado, incluso, por algún cercano de confianza, no va a consumir el producto. El hombre no consume, en general, el producto de cosmética o, el producto que hace contacto directo con la piel de origen coreano. Ni siquiera los otros productos, no sé, de otro origen. El hombre no está preocupado de comprar un protector solar de manera mensual, él no está preocupado de regular o de si su piel es seca, no. Entonces, la percepción que yo tengo del consumidor del género masculino, necesariamente debe conocer la cultura coreana, o alguna conexión, alguna recomendación de una persona. Pero si el sexo masculino, por ejemplo, le sucede algo grave en el rostro, no va a acudir a una tienda de cosmética, sino que va a acudir al dermatólogo. No es que una persona vaya pasando por acá y diga: “¡oh, qué buena! A ver, quiero probar el producto”. Y a pesar de que puede pasar, testear, sentir la textura, la gente no lo hace.

Tienda 5

Fecha: septiembre 5, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Soy la dueña.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Hace seis años

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Digamos que cuarenta a cincuenta [en valor de porcentaje].

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Hay más cantidad de hombres en comparación a otros años. El público de hombres es, más que nada, gay. Están más al tanto del K-beauty, de su autoestima, de su cuidado facial. Y también, yo diría que el público de hombres gay es el 30% y el 10% son hombres padres de familia.

5. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Sí, han llegado. Están exportando más algunas marcas. Algunos proveedores nos preguntan sobre las ventas. En el caso de los hombres, como tienen un ph diferente, y también les crece barba, necesitan otro tipo de productos para la piel de ellos. Algunos proveedores se la han jugado y han tenido buenos resultados.

6. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

Fíjate que al principio, las señoras que venían con el marido y el hijo, como que no les atraía mucho, lo veían como: “algo de mujeres”. Pero yo tengo clientes que vienen porque tienen problemas de salud de la piel, como foliculitis y no saben cómo controlarlo, y en productos de farmacia no hay asesoramiento al respecto y tiene demasiados tónicos y he tratado con mucho de esas partes porque soy cosmetóloga. Entonces tengo clientes contados, pero que por ejemplo quieren que les haga un facial porque su piel no es tan (...) Primero tengo que demostrarles que el producto funciona, y así se vuelven consumidores y también empiezan a comparar para regalos y dicen: “oye, sabes que sí funciona, así que le voy a regalar a mi ahijado, a mi sobrino”. Y así los productos coreanos se comienzan a vender por sí solos.

7. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Yo he hecho campaña para llegar a otro público, pero el canal siempre es la mujer. Es un poco difícil, yo como tienda no me siento apoyada por mis proveedores de lo que es la difusión de un cuidado facial masculino. Sería más fácil apoyarse de marcas más grandes, en el caso de Corea, con sus fotos. Porque aquí en Chile no invierten en eso. Los proveedores te quieren vender y ya, y cuando no tienen más productos, no aseguran una continuidad. Yo no veo un interés más allá de vender, no hay un interés de informar sobre el K-beauty al género masculino.

8. Los hombres que vienen a la tienda ¿Presentan algún interés por la cultura coreana o solo vienen por el producto?

Fíjate que como he vivido en Corea, sé cómo es la cultura. Y he querido que las personas entren a la cultura. Yo les hablo de mi experiencia en Corea, y así las personas se interesan más. Más que hablarles del K-pop o lo que vende Corea, Corea es más allá que eso. La cultura, la tradición, las costumbres, todo eso que me cautivó, yo se los transmito.

9. ¿Entonces estas personas vienen sin saber, y usted les presenta Corea?

Sí, yo les cuento el funcionamiento, la historia de los productos. Les cuento una historia de cómo se genera el producto. Y esa parte le gusta más a la gente más adulta.

10. ¿Podría dar un porcentaje de los hombres que saben un poco más de Corea en comparación a los que no saben?

Como tienda, yo puedo decir que uno no puede hacer vista gorda al K-pop, porque es la entrada más directa que se tiene a un público. No puedo separar el K-pop del K-beauty en este momento, porque van de la mano, es una estrategia, lo valida más. Yo diría que el porcentaje, ahora, es más de los que saben de K-pop.

Tienda 6

Fecha: septiembre 5, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Vendedora.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Trabajo aquí desde enero de este año.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

No. Nada, súper poco.

4. En comparación a las mujeres, ¿cuál sería el porcentaje?

Yo diría que el 5%, y vienen acompañados o a comprar cosas para sus *pololas*.

5. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

No.

6. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

No.

7. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

¿En qué sentido? [se le explica] En general tienen un estilo más suave. Como, no sé si decirlo más femenino, puede ser así como la forma en la que se visten es más suave, la forma en que hablan es más suave. Y siempre entran así como, un poco, como que les da vergüenza. Así como que no quieren entrar y me dicen: "te puedo hacer una pregunta?".

8. Y cuando te preguntan, ¿saben lo que quieren o necesitan asesoría?

Entran preguntando. No saben nada en general. De hecho, a veces como que me tienen que mostrar fotos de sus *pololas* para yo saber qué color es el que necesitan, o qué color le gusta a la *polola*.

9. ¿Pero siempre es para una tercera persona? ¿Nunca para ellos?

Es súper extraño que entre un hombre para comprar algo para él.

10. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Yo creo que no. Y por parte de nuestra empresa, no tenemos interés.

11. El público varón que viene a la tienda, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

Sí, en general, te había dicho que casi todos vienen con sus *pololas*, y es como: "es que a mi *polola* le encanta el k-pop".

12. ¿Y ellos saben de eso? ¿o es siempre asociado a que "ellas saben pero yo no sé?"

Siempre lo asocian a que ellas saben.

Tienda 7

Fecha: septiembre 12, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Yo soy la dueña.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Cinco años.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Es que yo no estoy en el día a día en la tienda, pero, por ejemplo, en las ventas de internet,

sí compran, pero es un porcentaje mucho menor al de la mujer.

4. ¿Si tuviera que decirlo en números?

5/95 o 10/9.

5. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Desde que partimos, sí. Antes era cero, o sea, muy muy poco. Y ahora, claro, cada vez un poco más.

6. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Sí. En nuestro caso, ese aumento ha sido en productos más enfocados hacia adolescentes. Productos, por ejemplo, para tratar el acné, limpieza sobre todo. Los hombres si van a comenzar con algo es con la limpieza. Pero ya como hombres mayores, tratamientos como antiarrugas o cosas así, no, eso no. Se ve más como en la adolescencia.

7. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

No sé. Ahí yo no te sabría responder, porque como yo no estoy en la tienda, yo veo más la venta por internet.

8. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

De todas maneras.

9. El público varón que viene a la tienda, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

Sí, hay de ese porcentaje que sí nos compra sería como 50/50. Hay muchos hombres que son *K-poper*, que les gusta el mundo de Corea, pero también otros que no. También muchos que llegan por las *pololas*, por la hermana.

Tienda 8

Fecha: septiembre 12, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Experta en belleza.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Hace tres meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Sí, la frecuentan. En comparación a la mujeres sería 40/60. Frecuentan hartito. Ya sea para cumplir encargos de la esposa o *polola*, o para comprar algo para ellos también.

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Sí, totalmente. Sobre todo en lo que es *Skin care*. Varias veces me han llegado niños, como de quince o dieciséis años diciéndome así: “oye, *sabí* que quiero empezar a cuidarme el rostro, no sé qué onda, ¿me *podí* ayudar?”; como para empezar su rutina de skincare. Incluso me han llegado hombres, así como adultos ya grandes, preguntándome así como: “es que me quiero tapar las ojeras, ¿me muestras algún corrector?”; o algo así: “ayúdame a ver qué

puedo hacer”.

5. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Sí, de hecho L'Oréal sacó una línea de varón; Nivea tiene una línea de varón, también lo que son los shampoo de hombres, todo eso.

6. ¿Existe alguna característica especial?

Sí, yo creo que el empaque es como más neutro, color neutro, alejándose un poco de lo que es más rosado, más llamativo. Y también sería el olor, tiene como olor más a desodorante, a productos de aseo de hombre normal.

7. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

Cuando vienen así, los niñitos igual me preguntan así: “oye, *sabí* que quiero empezar una rutina”. Y están así como reacios, así como con pena, y yo les digo que estén tranquilos, que es normal, igual que los caballeros que vienen a buscar cosas como para arreglarse la cara, y dicen así como: “no, es que, ¿no será mucho? ¿eso no lo usan las mujeres?”; y yo les digo: “no, por supuesto que no. El maquillaje no tiene género”. Como que igual trato de incentivar la normalización del uso de maquillaje en hombres, porque al fin y al cabo es normal.

8. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Por parte de las marcas, yo te diría que no tanto. Porque sigue estando eso de que en los comerciales de crema o cuidado facial, la imagen de la mujer, nunca es el hombre, a no ser que sean las líneas de hombre.

9. En relación a la venta de la línea coreana, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

Sí, totalmente. Siempre son como las niñas que son como k-pop u otaku, y ven la marca Tony Moly y dicen: “¡oh, Tony Moly, hay que llevarla!”.

10. ¿Esto es igual en varones y mujeres?

En los dos, sí.

Tienda 9

Fecha: septiembre 12, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Soy vendedora.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Hace como cuatro meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Cantidad considerable, no. ¿Si suelen frecuentarla? Tampoco. Yo creo que suelen ser acompañantes de sus parejas, pero no vienen como clientes frecuentes.

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Que yo sepa no. Por lo menos acá, suelen venir con mucha vergüenza, con una actitud un poco baja, y no suelen hablar por sí mismos. No suelen tener ni siquiera carácter para venir

a comprarse un cosmético.

5. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Aquí por lo menos, en esta tienda, no. Solemos tener como, ciertos productos, como tres productos en realidad, específicos para hombres, por lo cual los hombres vienen siempre a preguntar por ellos. Ni siquiera se compran una crema que no sea para hombres, así que tuvimos que, por obligación diría yo, agregar ese tipo de productos.

6. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

Siento que concuerda con el estereotipo que hay de los hombres, porque es como ese tema de que tienen una masculinidad bastante frágil y les cuesta preguntar por algo que sea unisex incluso. No les gusta ser tratados como cualquier cliente, no les gusta que tú les digas que esa crema es para todo tipo de público, les gusta una crema que tenga un envase negro, por ejemplo. Y si no es como algo que diga que es varonil, no se lo van a llevar a menos que tú intentes convencer al varón. Si estamos hablando de varones, igual estamos hablando de gente gay, y ellos sí frecuentan la tienda, y ellos sin ningún problema se pueden llevar mil productos de acá, pero si es un hombre hetetro cis., no.

7. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Sí, como te dije anteriormente, la marca está intentando implementar cosas como para varones, pero, por ejemplo, actualmente en la tienda física no los tenemos, los tenemos solo por internet. Claro, cuando el cliente viene acá a acercarse, nunca va a tener su producto aquí, lo va a tener que comprar por la web, entonces siento que igual es una mala manera de acercarse al público varonil, porque nunca lo hemos tenido aquí exhibido, sólo hay manera de comprarlos online. Entonces, claro, igual es *fome* para los hombres acercarse acá y ver que no está ese tipo de productos, con el carácter que les da venir acá, y se quitan un poco la vergüenza por venir por ese producto, pero al final no está y se van. Y perdimos ese público.

8. El público varón que viene a la tienda, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

No, nada. Para nada, ningún tipo de interés.

Tienda 10

Fecha: septiembre 12, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Soy vendedora full time. Me encargo del área de *Skin care*. Asesoro bastante a los hombres, que ahora último están como recién incursionando en lo que es el cuidado facial en si.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Desde Marzo.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Podría decirse que sí. Antes era menos. Pero ahora, por ejemplo, cuando aprovechan de venir con las *pololas*, sí se interesan bastante por los productos y después vuelven solos. He visto un par que vuelven solos, solo por los productos.

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Efectivamente.

5. ¿De qué manera se puede identificar?

En que están más interesados en saber para qué sirve cada producto, y ahora ya, por ejemplo, no asocian los productos de cosmética solo a mujeres, sino que también preguntan porque todos tenemos piel, y obviamente, los productos no tienen género. Solamente sirve para las pieles en sí. Preguntan bastante por “qué tipo de piel tengo, “ayúdame a elegir tal y tal cosa”, entonces se ven interesados en conseguir mayor información sobre cómo aplicar los productos.

6. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

No mucho en verdad, porque los productos para varones suelen ser: cuidado de barba, geles para el cabello. Pero en cuanto a la cosmética facial, no mucho, porque como te digo, es unisex; no es que diga: “es para macho man” o tal y tal cosa-.

7. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino?

Es inseguro y tímido. Le da vergüenza preguntar.

8. ¿Alguna vez han venido sabiendo qué es lo que quieren?

La minoría. Son lo de menos. Y son de disidencias sexuales.

9. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Por supuesto, si tienes mayor amplitud del público puedes vender más productos. Al fin y al cabo lo que interesa es la venta de los productos y las ganancias. Pero a la vez genera una satisfacción; como por ejemplo a nosotros, que somos parte de la cosmética, de que efectivamente dan resultados lo que nosotros recomendamos y ayudamos a que la gente se sienta mejor con ellas mismas.

10. El público varón que viene a la tienda, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

Mira, la mayoría sí. Porque la mayoría son adolescentes que vienen con esa estética, entonces sí se nota a simple vista que sí les interesa bastante lo que es cultura coreana. Porque es súper fácil reconocerlo en cuanto a su vestimenta, a lo que traen, por ejemplo, la *photocard* de los artistas.

Tienda 11

Fecha: septiembre 12, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Soy coordinadora de tienda.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Hace un año y cuatro meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Poco frecuente, más que nada vienen a acompañar a sus *pololas*, hermanas o mamás.

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Sí, yo creo que sí. Se preocupan más del *Skin care*, de los puntos negros. Vienen preguntando eso principalmente, como de limpieza.

5. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Hay algunas marcas que, claro, lanzaron unas líneas solo para hombres, que es como una línea de Garnier, que es como para limpiezas que es de carbón, que es como la marca más reconocida que tenemos acá que los hombre viene a preguntar.

6. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino en Chile?

Viene primero con muchas dudas, o preguntando productos para otra persona, y ahí recién dicen: “¡oh!, *sabí* que no encuentro tal producto, ¿me puedes ayudar?”. Pero es como que les cuesta pedir el producto. Con mucha timidez.

7. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Yo siento que no es tan importante llamar la atención de los hombres. Siento que la mujer es siempre como prioridad en cuanto a que la mujer siempre va a comprar más cosas. Más que el hombre.

8. En relación a la línea de cosmético coreano, el público varón que viene a la tienda, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

En el año y medio, casi, que llevo acá, casi nunca el hombre (...), nunca ha preguntado por líneas coreanas. Como que son súper básicos en el sentido de: “oye, un jabón o una cremita, tengo la piel grasa, quiero un matificante” y ahí terminamos. No me van a preguntar por un tonificante [específico] ni nada.

9. ¿A diferencia del público femenino?

Los públicos femeninos te preguntan por toda la rutina coreana; que las coreanas tienen como 10 pasos. Las mujeres preguntamos todas esas líneas, y es la diferencia con el público masculino, que la mujer siempre va a comprar más.

Tienda 12

Fecha: septiembre 12, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Yo soy asistente administrativa y de marketing.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

¡Uy! Hace seis años.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Sí, no tanto, pero sí. En menor medida que las mujeres.

Mira, la participación de los hombres ahora es un poco más que antes, pero sigue siendo baja, muy baja. Un 10% sería demasiado.

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Sí, ha habido un cambio. O sea, yo creo que ahora están más incluidos en el cuidado. Porque, o sea, antes ni se lavaban la cara, una cosa así. Ahora hicieron para caspa, shampoo anti caídas, eh, factor solar. Y se cuidan más, hasta usan productos de la esposa, de la señora.

Pero por lo menos se cuidan, o sea, se nota en la diferencia de la afluencia del público masculino.

5. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Pero ¿de nosotros o a nivel general?

6. De ustedes, o también de las marcas con las que trabajan.

Yo creo que ahora están como incluyendo más, o sea, los están incluyendo más al grupo masculino, por así decirlo. Porque antes todo era enfocado en las mujeres. Pero ahora yo creo que sí los están tomando más en cuenta. Creo que sí.

7. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino en Chile?

Claro, mira, hay algunos que sí se nota que se cuidan más, por así decirlo, en cuanto a su forma de ser. Pero hay otros que igual como que, no quiero decir que sean más afeminados o más masculinos por cuidarse. O sea, igual llegan sexos masculinos que se nota que les gustan las mujeres, por así decirlo, sin desviarnos de la pregunta; y se cuidan. O sea, yo creo que eso ahora es de parte y parte, porque antes el que se cuidaba más era más, quizás, afeminado. Y, o sea, el hecho de cuidarte no quiere decir que seas más o menos femenino o masculino. Entonces yo creo que se está ciudadano más el hombre, ahora.

8. ¿Se asociaba más a una categoría de disidencias sexuales?

Claro, no tan masculina. Exactamente. Ahora no. Ahora llegan acá públicos masculinos y nada que ver. Se les nota que son (...)

9. ¿heterosexuales Cisgénero?

Claro, heterosexuales, por así decirlo. Yo creo que ese era un tabú que existía antes.

10. Entonces, de ese 10% que mencionaba al inicio ¿se podría decir que hay un equilibrio entre hombres disidentes y hombres heterosexuales cis?

Yo diría que sí. Sí lo hay. De hecho tenemos un cliente específico que viene por la caída del cabello. O sea, el compra productos para la caída capilar, y es un cliente fijo. Y él llegó por su señora. O sea, como ella lo empezó introduciendo a este mundo, y como este, hay otros casos.

11. Ahora bien, ¿ellos siempre vienen con sus señoras? ¿nunca vienen solos por ejemplo?

No, sí vienen solos. La mayoría de los caballeros que han venido, vienen solos.

12. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Yo diría que no.

13. El público varón que viene a la tienda, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

Mira, no sabría decirte si tienen o no. Pero, es una cultura que ahora (...), yo creo es más hacia un rango de edad. O sea, nosotros también tenemos clientes de todo rango de edad, pero apuntamos a un público ya adulto, por así decirlo. Y la cultura pop va más a lo *millennial*. Entonces, obvio que debemos tener clientes que le interese esa cultura pop, o sea, debería haber alguno. Pero que yo tenga conocimiento, no.

Tienda 13

Fecha: septiembre 12, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Vendedora.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Hace seis meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Sí, frecuentan bastante. Pero la mitad, diría yo, de la cantidad de mujeres que la frecuentan.

4. ¿Sería como un 25/75?

Claro, algo así.

5. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Sí, de todas maneras, sí. Se han estado involucrando más.

6. ¿De qué manera usted lo puede ver?

Yo lo comparo a que antes venían las mujeres a comprar productos para los hombres, y ahora son los mismos hombres los que vienen a comprar productos para ellos; para empezar a cuidar su piel y una rutina.

7. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

La verdad es que los productos son todos unisex. Pero sí, todavía preguntan si hay una diferencia entre productos de mujer y para hombres. Pero todos los productos son unisex.

8. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino en Chile?

Yo diría que es como bastante amplio. No hay como un estereotipo. Diría que están aprendiendo mucho, y recién sobre el tema del cuidado de la piel. Eh, son más personas jóvenes, hombres jóvenes que se han empezado a cuidar, a partir como de sus parejas que los han introducido al mundo de la cosmética coreana. Y son más simples; buscan rutinas más simples, más rápidas. Y yo diría que, preferentemente, como estético antes de la prevención de algo. Vienen como por la solución y ya después se quedan con la rutina y empiezan a variar e interesarse en otras cosas.

9. ¿Y ellos vienen solos o acompañados?

No, ya vienen solos. Sí, de todas maneras.

10. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Yo creo que en algunos diseños sí, sobre todo porque en los hombres, estoy hablando de un gran porcentaje, tienen la piel de la misma forma, de la misma manera. Entonces, los productos que van hacia ese tipo de piel, le hacen otro diseño, otros colores. No sé, el mismo *packing* o envase es más fácil de usar; como no tanto ocupar las manos, más rápido el uso, más cómodo.

11. El público varón que viene a la tienda, ¿tiene relación con la cultura popular coreana?

No. Yo diría que vienen por el producto solamente. No que te hagan más preguntas así sobre la cultura coreana: "estos son productos coreanos"; "sí, ya, okay, necesito para tal cosa".

Como solamente el producto y se interesan más que nada porque los productos son más naturales, más simples en temas de ingredientes, y eso es como lo importante de que sea coreano, pero no más allá, no me hacen preguntas más allá.

Tienda 14

Fecha: octubre 19, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Vendedora.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Yo, hace como ocho meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es una cantidad considerable?

Considerable, no. Vienen, pero no así como mucho.

4. ¿Y en comparación al público femenino, por ejemplo?

Claro, en comparación al público femenino (...), *pucha*. ¿Cuántas personas entrarán en el día aquí? Como unas cincuenta personas aproximadamente; y hombres serían como uno o dos, que vienen así a comprar para sí mismos. Porque igual vienen hombres, pero que vienen a buscar como regalos, no es como de uso para ellos. Y de los que vienen para sí mismos son como uno o dos al día. Igual es mucha la diferencia con las mujeres.

5. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Yo siempre lo he visto igual desde que llevo aquí al menos.

“No sé si tú has visto como más hombres acá?” [le pregunta a la otra vendedora]

Otra vendedora: Ahora se nota que vienen más personas, pero antes era casi nula.

Los que vienen, así a preocuparse de sí mismos, así como para su propio *Skin care* son pocos en comparación a las mujeres.

6. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

No.

7. ¿Eso tiene que ver con que los productos sean unisex?

Claro, eso es lo que pasa. No porque, en general, son unisex. Hay productos para varones pero en su mayoría son unisex.

8. En general, ¿Cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos de belleza en relación al estereotipo masculino en Chile?

¿Cómo lo percibimos? O sea, ¿el estereotipo? ¿Cómo definirías al estereotipo?

9. El estereotipo de hombre o masculinidad que hay en Chile, como prototípico que puedan pensar en comparación a la persona que viene a la tienda.

Ah, claro, es muy diferente porque el hombre común no se suele preocupar nada, y el hombre que viene a comprar para sí mismo es una persona que se preocupa mucho, pero mucho, de su cuidado. Hay mucha diferencia en el que viene y en el hombre estándar.

10. ¿Y este hombre diferente que viene es parte del estereotipo del hombre hétero cis?

Yo siento que no.

11. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Yo creo que sí, pero igual es complicado.

12. ¿Por qué crees tú que es complicado?

Claro, como lo mencionaba anteriormente, el estereotipo está como demasiado marcado. Aquí, por lo menos, el desarrollo en ese aspecto es como complejo por el hecho de que muchos todavía piensan que cuidarse es solamente de mujer. Así que cuesta bastante con los hombres. O sea, sí, claro, ahora hay más hombres que se cuidan. Siguen siendo muy poquitos los que llegan aquí por lo menos, pero es complicado, como (...), apuntar así, a todo el público masculino porque, en general, no les gusta.

13. Y de los hombres que vienen a consumir, ¿Podrían identificar alguna característica que indique que esa persona conozca algo de Corea? ¿o conozca la cultura popular?

Sí, o sea, igual vienen hartos que sí conocen. Vienen con bastante conocimiento, los que vienen así como para cuidarse a sí mismos, sí vienen con bastante conocimiento.

14. ¿y los que no cachan mucho?

Ellos están como recién así como conociendo, y, más que nada, yo siento que están así como conociendo la cosmética en general.

Tienda 15

Fecha: octubre 19, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Yo soy promotora.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Dos meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda?

Sí.

4. ¿Es una cantidad considerable?

Yo diría que de diez personas, son como cuatro.

5. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Ahora se preocupan. O sea antes decían: "no, yo no uso cremas", pero ahora: "sí", y ellos ponen la mano para que yo les ponga crema, pero antes no. Se resistían, encontraban que era como afeminado, ahora no. Ahora ellos ponen la mano para que uno les ponga la crema. Porque si tú le *poní* a la señora o a la *polola*, ahora no, ahora ellos también ponen la mano. Entonces ahora es (...), *pa'* ellos (...) A ellos les gusta y lo reconocen bien.

6. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Es que todo esto lo pueden usar ellos. Todo es unisex.

7. ¿Y ellos no preguntan si hay productos solo para hombres? ¿o aceptan los

productos unisex sin cuestionarlo?

No, no se preguntan. Bueno, a veces quieren cosas particulares que lo usan ellos, que son de hombres, especialmente de hombres.

8. ¿Cómo por ejemplo?

Perfume, alguna *aftershave* que es especialmente de ellos; que si lo tenemos acá, y *no po*, ese no está.

9. En general, ¿usted cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos en comparación al estereotipo de masculinidad que hay en Chile?

Eh, son más jóvenes, como de dieciocho a cuarenta y cincuenta y cinco años. Es un número.

10. ¿y su perfil más general?

Más preocupado de su persona. Sí, con la camisa más apretadita, pantalones pitillos, pero son chilenos ah, son chilenos. Me llama la atención eso, como más chilenos y algunos extranjeros. Como que el chileno está más en eso.

11. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

No, porque cuando ellos quieren algo, vienen y lo preguntan, lo consultan y se lo prueban. Si le gustó, que probablemente sí, se lo llevan al tiro.

12. Y en relación a la venta de los productos coreanos, los varones que consultan de esta línea en particular, ¿usted ve alguna característica que diga que ellos conocen sobre Corea o que sean seguidores de la ola coreana?

¡Ay, sí! Todos conocen esa marca por la teleserie. Claro, porque les gusta la piel y dicen: “ah, debe ser (...)”, y yo les digo: “no, si es por la carne, porque no comen carne. Pescado es más lo que comen, y eso es lo que les hace esa piel”. Bueno, la crema igual ayudará en algo, pero es fundamentalmente la alimentación. Yo no les voy a decir eso, obviamente, *po*, pero es eso.

13. ¿Entonces conocen los productos porque los ven en la tele?

En la tele, los actores que tienen bonita piel, y eso les llama la atención a todos.

14. ¿Y ellos dicen eso?

Sí, ellos dicen eso, y por eso quieren esto. Y mandan a las mamás, a las *chiquillas*. Los *chiquillos* mandan a las mamás a que les compren la crema, y así es el círculo.

15. Entonces ¿hay mujeres que vienen y le dicen “vengo de parte de mi hijo que vio esto”..?

Sí, y piden eso para regalo, que de regalo quieren eso. Eso puntualmente.

Tienda 16

Fecha: octubre 19, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Yo soy *manager store* y ella es del *staff*.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Yo trabajé todo el 2021 en la tienda, ayudando a abrir tiendas; y después de *manager*. Y después me fui a Corea y volví hace un mes. Estoy trabajando de vuelta ahora. Yo hace cuatro días.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es considerable?

No [ambas responden al mismo tiempo]. Hay cierto público que tiene cosméticos, que es del

público masculino, pero es de un rango etario súper definido, que es la gente que escucha K-pop. Es la gente de edad joven o *influencers* relacionados a cosas de Corea. Y hay gente que va entre los veinte años y los veintinueve, siempre y cuando sean del ambiente que escucha música coreana. Pero así como gente común y corriente que llegue a comprar cosas, no. A no ser de que lleguen preguntando por regalitos o simplemente porque vieron que eran cosméticos en general, no definidos desde Corea, sino que para alguna situación en específico que estén buscando, como algún regalo o presente para comprar algo. Pero como para preguntar porque son cosméticos coreanos, no.

4. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Según mi perspectiva se está abriendo un poco más en las generaciones nuevas, y un cambio en las generaciones entre los veinte y los treinta, de que el usar cosméticos y cuidarse la piel dejó de ser algo solo femenino, y si es femenino, dejó ser algo negativo por tener la connotación de ser femenino. Pero para un público como de generaciones anteriores, igual sigue siendo complicado el tratar de meterse en el mundo de la cosmética, porque ellos siguen teniendo la visión de que lo femenino, el cuidado de la piel o verte arreglado, es algo negativo, es algo homosexual; y al ser femenino es algo malo, al ser homosexual es malo, y les quita [se confundió, quiso decir les pone o les evidencia] esta como masculinidad frágil a los hombres. Encuentro que [ellos] tienen mucho en que avanzar todavía. Pero en las generaciones nuevas, yo encuentro, en lo personal, atendiendo público, que ha cambiado bastante.

5. ¿Qué opinas tú? [a la otra vendedora]

Yo pienso que sí. Sí se están incluyendo más los hombres. Pero, en general, no es el hombre chileno. A veces, son más los turistas que consultan más por maquillaje. Yo antes trabajaba en Bobb Brown, y el público extranjero, sí habían varios hombres. O de repente los mismos coreanos que viven acá en Chile, ellos consumen mucho cosmético.

6. Si tuvieras que decir un porcentaje entre hombres chilenos y extranjeros, ¿cuál sería?

Yo creo que chilenos [es] el 5%, y extranjero como el 40% o más. Pero el asiático en sí consume mucho más.

[Otra vendedora] Y el *Skin care* también compran mucho [público coreano].

7. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Nos suele ocurrir que preguntan: “ya, pero ¿hay para hombre?” o “¿tiene para hombre?”. Es como que el envase sea amarillo, no implica que sea el sexo femenino solamente. Yo creo que hay algunas marcas que se la están jugando para entrar en mercados más latinoamericanos y sacando como líneas en colores para hombres. Acá tenemos una línea que es como: “hombre muy hombre hombre”, que es el *body shave*, ya como toda la rutina coreana de *Skin care* en un solo producto, porque no se van a poner más de una loción, y viene con color azul y negro y rojo, y muy varonil. Es como una forma mucho más activa de entrar en el público masculino aquí en Chile. Y siento que en maquillaje, por lo menos nosotros, en maquillaje, de líneas masculinas no tenemos, pero sí tengo conocimiento de que, por ejemplo, Black Monster tiene una línea totalmente masculina de maquillaje [lo muestra], que es mucho más sutil. Y ayer estuvimos hablando de eso, que si se cae, o alguien ve el maquillaje, no se ve como maquillaje, entonces como que se quitan un poquito esto de la vergüenza, el prejuicio de que te vean con algo que es como femenino.

8. En general, ¿usted cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos en comparación al estereotipo de masculinidad que hay en Chile?

El público que se acerca a nosotros es un público que se ve más pulcro. Si lo vemos así como muy superficial, se ve más pulcro. No es como hombre macho barba, que terminó de jugar a

la pelota y se vino al mall, sino que un público que a la vista se ve más pulcro, más preocupado, se presenta de una manera distinta, se dirige a las vendedoras de una manera distinta.

9. ¿Cómo es la diferencia?

El público que llega por ejemplo, macho promedio, a preguntar por el regalo para la hija o la amiga o la señora, es un público, en promedio, hombre chileno normal. Como (...), va a sonar muy superficial, pero (...), normal, no muy arreglado. [alguien que] se puso lo primero que encontró para ir al mall y no se afeitó como en los últimos cinco días. Y la forma de dirigirse a la vendedora es como si estuvieras comprando algo que es vergonzoso, y de desconocimiento total. Onda: “ando buscando como un regalito, no sé, una cremita, algo como, no sé, un *rush* [se ríe porque es un término antiguo de referirse a los labiales. Viene del francés rouge]”.

[la otra vendedora] O no saben el uso del producto de repente. Porque te dicen: “yo veo que se hacen como una línea, pero no sé con qué”, o cosas así, como que no tiene idea para qué sirve cada cosa.

O [también dicen]: “de esta cosa que se echan en la cara que le da color”. Y solo te dicen esa descripción. Ese es el público que viene a buscar regalos como promedio. El público que conoce el *Skin care*, o el maquillaje en específico coreano, es un público que viene informado, a la vista, muy pulcro, y la verbalización de lo que buscan es totalmente diferente, como: “hola, busco un *blush*” o “busco un labial *gloss*” o “sabes que tengo la piel oleosa y se me acabó el tónico”; como que la diferencia es polar. Y el porcentaje masculino que tiene información sobre cosméticos, o sobre *Skin care*, o el origen de los cosméticos coreanos, o la calidad que tienen, es súper reducido. Es bien reducido, y es este público que sigue cosas como de la ola coreana como los K-drama o la música.

10. Y estas personas que siguen la ola coreana, y vienen y se informan, ¿ustedes cómo los describirían? En otras tiendas me han dicho que un porcentaje importante corresponde, además, a hombres de disidencias, no a heteros cis. ¿ustedes cómo lo ven?

Ah, sí, más del 50% es de disidencias. El hetero cis todavía tiene, como aquí en Chile, arraigado “el arreglarse es femenino” o “el cuidarse es femenino” o “el maquillarse es femenino”, a no ser de que sea asiático-chileno. Ojo con eso, el asiático-chileno, que es de descendencia coreana pero nacido en Chile o nacido en algún país latinoamericano, tiene esto arraigado del ser hombre hombre pero se cuidan la piel.

11. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Como de las marcas (...), yo creo que sí hay un interés focalizado en tener líneas que sean un poquito más atractivas, en específico en la publicidad también. La publicidad de cosméticos coreanos no es femenina, hay muchos actores, hay muchos cantantes que se dedican a ser rostros del *Skin care* coreano para poder acercarlo al público. Pero como cosméticos en Chile, como tiendas de cosméticos, como Sokobox, YEPPO, Qué Coreana y un montón de tiendas que venden *Skin care*. Creo que lo mejor que han podido hacer es meterse en el *retail* grande, en Falabella, en Ripley, en París, en donde el público es más general, en donde no tiene una visual femenina, sino que está en la parte de *Skin care*. Porque la tienda de cosméticos coreanos en Chile sigue siendo muy rosada, sigue siendo muy para público femenino, y hay un estigma en Chile igual de ir a una tienda rosa *Skin care* para los hombres. El que menos tiene esa apariencia es Sokobox, que es como el más neutro, es como ir a una farmacia casi, pero el resto de las tiendas sigue viéndose femenino. Sí hay un interés de acercarse al público masculino, pero no como tan activo.

Tienda 17

Fecha: octubre 19, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Vendedora y asesora.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Hace un año y tres meses.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda? ¿Es considerable?

Mucho, sí.

4. ¿Cuál sería la cantidad en relación al público femenino?

40% a 60% yo creo. Hay mucho público hombre.

5. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Sí.

6. ¿De qué manera lo has notado?

Por lo menos antes de haber entrado, digamos que por porcentaje era como un treinta a setenta; ahora es un cuarenta a sesenta. Igual sí se ha visto que cada vez vienen más caballeros a tratarse.

7. ¿Cuál sería el perfil de estos hombres? ¿De edad? De edad o de cualquier cosa, nacionalidad, u otros aspectos.

No sé, en verdad vienen de todas las edades casi, [desde] niños de dieciocho años a caballeros de cuarenta y cinco. Y de nacionalidad, chilenos.

8. Los productos que vienen a buscar ¿son más que nada para el cuidado de la piel?

Sí, faciales.

9. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

Es que los productos en sí son unisex, así que es tanto para hombre como para mujer, así que no tenemos un producto que sea para caballeros nada más.

10. ¿Y los hombres no preguntan por líneas para varones?

Preguntan, pero al decirles que son unisex lo aceptan y deciden probarlos.

11. En general, ¿usted cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos en comparación al estereotipo de masculinidad que hay en Chile o América latina?

Normal, o sea, no es como que tienen una personalidad no (...), no sé, no te entendí muy bien. ¿Cómo percibo? ¿En cuestión de personalidad?

12. En percepción de masculinidad, por ejemplo, ¿Hay un estereotipo de hombre maculino?

La verdad es que viene de todo. Muchos caballeros de (...) con estereotipos diferentes, pero no sabría cómo decirlo al enfocarme solamente en uno.

13. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

No sé, aunque igual con el conocimiento (...) Aunque tú no lo creas, ahora tienen mucho conocimiento, así que creo que conocen y se interesan por el *Skin care*.

14. ¿O sea que el interés viene por parte del público más que de la tienda?

Sí.

15. ¿Por qué cree que este público ha crecido?

Las redes sociales. Por los productos en tendencia en las redes y Tiktok y todo eso vienen solos a buscarlos. Lo ven y vienen directamente.

16. ¿Más que por recomendación de algún amigo?

Sí, es porque lo ven.

17. Los hombres que vienen a consumir estos productos coreanos, ¿tienen alguna relación con Corea?

Saben, exacto, lo de la ola, lo de la tendencia en las series, y creo que es eso. Saben, escuchan, conocen de la tendencia pero vienen para probar más que nada. No es porque tengan parientes o tengan alguna cercanía con las personas coreanas, no.

18. ¿Y vienen por el producto en sí, más que porque sea coreano?

Vienen por la necesidad de la piel.

Tienda 18

Fecha: octubre 21, 2023

1. ¿Cuál es tu cargo en la tienda?

Mi cargo es de vendedora.

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta tienda?

Ya llevo como un año y seis meses más o menos.

3. ¿Los varones suelen frecuentar la tienda?

Últimamente sí.

4. ¿Es considerable?

No, todavía sigue siendo muy bajo.

5. Si tuvieras que expresarlo en números, ¿cómo sería?

Yo creo que en porcentaje (...), igual últimamente ha aumentado, pero yo creo que va como en el 40%.

6. Igual es harto

Sí, porque, más que nada, como se motivan por el tema del K-pop, por eso vienen. Y además, acá en la tienda estamos implementando un poquito más el tema de los productos que están haciendo colaboración con grupos de K-pop. Entonces por eso les llama más la atención.

7. En comparación con años/meses anteriores, ¿Es posible identificar un cambio en la participación de hombres en el mercado de cosméticos?

Sí, totalmente.

8. ¿De qué manera lo has notado?

Mira, siendo vendedora, igual uno se da cuenta de que generalmente uno atiende a mujeres.

Pero donde igual se ha hablado mucho de la cosmética coreana, del cuidado de la piel y, a parte, ahora los dermatólogos también están dando el consejo de poder ocupar estos productos y por eso ahora también vienen más hombres.

9. ¿Ha notado un incremento de productos para varones en la oferta de productos?

No, porque todos los productos los vemos como unisex. Para todo tipo de piel y persona.

10. ¿Y los hombres no preguntan por productos “para hombres”?

De hecho, es al revés. Las mujeres preguntan más por productos cosméticos para hombres. Ellas vienen con ese *switch* de decir que los cosméticos son para mujeres. “¿Tienes algo para hombres?”, ellas preguntan más por eso. Y los hombres, cuando vienen, vienen así directo a comprar algo que ellos necesitan, no preguntan si esto es de solo mujeres. Eso pasa.

11. En general, ¿usted cómo percibe al cliente varón que viene a consumir productos en comparación al estereotipo de masculinidad que hay en Chile o América latina?

Ya, mira, yo sí veo que vienen de forma tímida, pero les intentamos demostrar que esto no es algo ajeno a ellos. Que, en realidad, es como super importante cuidarse la piel, ya sea un niño, o una mujer adulta y ellos mismos. Entonces, más que nada, tratamos de que no se sientan excluidos y que puedan ocupar todo este tipo de productos.

12. Y estos hombres tímidos ¿son parte del mismo perfil del hombre que viene y sabe lo que quiere?

Sí.

13. ¿O en general son diferentes?

Mira, en realidad viene de todo. Porque de hecho nos ha tocado que vienen los papás de las personas, que los mandan a comprar; y ellos vienen directo acá y compran lo que necesitan. Y esas personas tímidas son como los que vienen por recomendaciones y vienen solos. Entonces cambia mucho la personalidad de cada hombre que viene.

14. En otras tiendas me han mencionada que, en general, el hombre que sabe lo que quiere y que llega a la tienda a buscar ese producto es un hombre parte de las disidencias más que el heterosexual cisgénero. ¿Tú cómo lo has identificado?

Mira, yo creo que podría decir que he visto de todo. En realidad, no es como que uno se ve mucho, o sea, uno se da cuenta de esas cosas, pero siento que llegando acá no es tan obvio. Entonces al final te podría decir que viene de todo.

15. ¿Existe un interés de llamar la atención del público de hombres para que sea parte del mercado de cosméticos?

Ahora se está haciendo publicidad que sea más llevada como no tan al público femenino. Recién, igual como que he visto en otras tiendas también están haciendo un poco eso de incluir imágenes masculinas o ver otro tipo de color y eso. Entonces yo creo que sí, que sí se ha hecho ese tipo de cambio.

16. Los hombres que vienen a consumir estos productos coreanos, ¿tienen alguna relación con la cultura popular de Corea del sur o en general no saben mucho de Corea?

Mira, yo creo que en general no saben mucho. Como que solamente vienen. Mira, quizás el público más joven viene por el tema del K-pop, los grupos de K-pop y esas cosas, pero en grandes rasgos, la gente no sabe. Yo siento que aquí recién aprenden el hecho de que la cosmética coreana tiene los diez pasos, el porqué son tan centrados en el tema del cuidado de la piel y todas esas cosas. Entonces, yo creo que en general no saben mucho a qué se

refiere eso de la “cosmética coreana”, sino que con el paso del tiempo van sabiendo más eso.

Tienda 19

Fecha: septiembre 12, 2023

No aceptaron la entrevista pero mencionaron lo siguiente:

El público masculino “es muy pequeño”; “en general vienen con sus parejas”; “si compran algo es porque les insisten diciendo que los productos son buenos”, “no vienen solos”.